

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (ВНЧС)

Каримова Гулжахон Тургузон кизи-
ассистент Ферганского Медицинского института
Общественного здоровья.

Аннотация. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) представляют собой серьезную проблему, с которой сталкиваются многие люди. ВНЧС относится к группе заболеваний, связанных с нарушением функционирования сустава, который соединяет нижнюю челюсть с черепом. Это заболевание может привести к боли, дисфункции сустава, ограничению подвижности челюсти и другим неприятным последствиям.

Ключевые слова: Заболевания височно-нижнечелюстного сустава; причины заболевания ВНЧС; симптомы, классификация заболеваний ВНЧС, современные методы диагностики и лечения

Annotation. Diseases of the maxillary-mandibular joint (TMJ) are a serious problem that many people face. TMJ belongs to a group of diseases associated with impaired functioning of the joint that connects the lower jaw to the skull. This disease can lead to pain, joint dysfunction, limited jaw mobility and other unpleasant consequences.

Keywords: Diseases of the maxillary-maxillary joint; causes of TMJ disease; symptoms, classification of TMJ diseases, modern methods of diagnosis and treatment

Заболевания ВНЧС довольно распространены среди населения. Они могут возникнуть как у взрослых, так и у детей, и чаще всего наблюдаются у лиц с аномалиями прикуса, травмами лица или стрессом. Заболевание височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) — это расстройство, которое затрагивает сустав, соединяющий верхнюю и нижнюю челюсти. Оно может

вызывать различные симптомы, такие как боль в суставе, ограничение подвижности челюсти, щелканье или скрип при открытии или закрытии рта, а также головные боли и мышечные напряжения.

Среди **причин возникновения перечисленных патологий** можно указать различные факторы, включающие действия инфекций, аутоиммунные заболевания и болезни соединительной ткани (в случае с артритом). Также на здоровье ВНЧС могут повлиять эндокринные нарушения и травмы (артроз). Острые и хронические заболевания ВНЧС, гнойные процессы, остеомиелит ревматоидная болезнь и переломы сустава могут привести к анкилозу. Оклюзионные нарушения, психоэмоциональные факторы, неудачное протезирование и даже неудачное прорезывание зубов мудрости или другие патологии зубных рядов могут стать причиной мышечно-суставной дисфункции. Патологии прикуса, некачественное протезирование и механические травмы сустава также могут приводить к смещениям суставного диска и вывихам.

Симптомы и способы проявления. Международная ассоциация гнатологов выделяет ряд существенных признаков, которые позволяют установить возможное поражение височно-нижнечелюстного сустава. С их помощью на раннем этапе можно установить присутствие некоторых симптомов и признаков, которые сигнализируют о наличии заболевания.

1. **Миофасциальная боль.** Данный болевой симптом всегда встречается в случаях возникновения патологии ВНЧС. Как правило, источник боли возникает не только в области челюстного сустава, но также может распространяться на шейный отдел человека, плечи и позвоночник. Такое распространение болевых ощущений связано с вовлечением других нервных волокон в воспалительный процесс.
2. **Поражение ВНЧС из внутренней поверхности.** Конструкция черепа устроена таким образом, что между нижней челюстью и височной костью

располагается суставной диск = суставная подушка, которая исключает возникновение трения головки нижней челюсти с сочленением височной кости. В случае образования травмы ВНЧС, суставной диск может поменять своё расположение, тем самым провоцируя трение костей между собой, в последствии происходит нарушение структуры сустава.

3. Воспалительные процессы. В данном случае имеется в виду изменение температуры и болезненность самого сустава. Как показывает практика, это происходит в следствии дегенеративных изменений внутри самого сустава или при проникновении инфекции в височно-нижнечелюстной сустав.

Выделяется следующая классификация заболеваний ВНЧС:

- **Мышечно-суставная дисфункция ВНЧС.** Представляет собой расстройство функции жевательных мышц сустава и нарушение взаимного расположения элементов ВНЧС.
- **Артроз ВНЧС.** Заболевание дистрофического характера, выражающееся в прогрессирующих дегенеративных изменениях сустава, сужении суставной щели и нарушении деятельности жевательных мышц.
- **Артрит ВНЧС.** Воспалительное заболевание височно-нижнечелюстного сустава, развивающееся при травмах, аллергических реакциях, инфекциях. Картина включает различные деструктивные изменения в виде расширения или сужения суставной щели, остеопороза.
- **Вывих и подвывих головки сустава.** Выражается в выходе суставной головки за пределы суставной ямки височной кости в результате нарушения взаимного расположения элементов ВНЧС.
- **Поражения суставного диска.** Распространенная патология ВНЧС, проявляющаяся в отклонении положения суставного диска от нормы, его смещение.

- **Анкилоз ВНЧС.** Выраженное нарушение подвижности ВНЧС, которое может иметь как врожденный, так и приобретенный характер. При анкилозе имеет место сращение суставных поверхностей, ведущее к частичному или даже полному отсутствию подвижности в суставе.

Стоит отметить, что для большинства патологий ВНЧС характерно проявление нескольких вышеуказанных признаков. Так же, наличие хотя бы одного признака не исключает вероятность проявления дисфункции сустава. Именно поэтому, для установления точной патологии стоит прибегать к дополнительным методам диагностики височно-нижнечелюстных суставов.

Современные методы диагностики ВНЧС включают клинический осмотр, анамнез пациента и специализированные обследования. Врач может прощупать сустав, оценить его подвижность и проверить наличие боли или щелканья. Также могут быть назначены рентгенография, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) или артроскопия для более детальной оценки состояния сустава.

Схему лечения врач подбирает для каждого пациента **индивидуально в зависимости от типа заболевания**. При острой болезненности, с целью ослабления симптомов, пациенту могут рекомендовать уменьшение нагрузки на сустав (прием мягкой пищи, ограничение жевательной и речевой нагрузки). Основное лечение всегда должно проводиться с **учетом причин возникновения патологии**.

Лечение ВНЧС может варьироваться от **консервативного стоматологического и медицинского лечения до сложных хирургических операций**. В зависимости от типа патологии, лечение может включать кратковременный курс противовоспалительных, обезболивающих препаратов и препаратов направленных на расслабление мышц. Также в некоторых случаях может быть показано использование специальных капп, пластинок, сплент-терапия, массаж, миогимнастика или ортопедический

метод лечения с избирательным пришлифовыванием зубов. При борьбе с определенными патологиями может быть эффективно применение физиотерапии, в других случаях может потребоваться работа специалиста, направленная на проработку стрессов и расслабление жевательной мускулатуры. В случаях с вывихами челюсть вправляют и временно обездвиживают при помощи эластичной повязки. В случаях мышечно-суставных дисфункций эффективное лечение может заключаться в правильном протезировании или в грамотной коррекции прикуса.

Если неоперативное лечение является безуспешным или если имеются явные повреждения суставов, может быть рекомендована операция. Тяжелые случаи челюстно-лицевых нарушений с поражением суставов и ростковых зон челюстей и лица ставят перед хирургом задачи восстановления анатомической формы и функции сустава, а также окклюзионных взаимоотношений верхней и нижней челюстей. При такой клинической картине хирург может сделать выбор в пользу **тотального протезирования ВНЧС**. Замена ВНЧС необходима, когда из-за болезни или травмы собственное сочленение не может нормально функционировать. Для изготовления протеза используют высокопрочный титаново-никелевый сплав, который совместим с тканями организма и не вызывает отторжения. Лечить патологии ВНЧС **необходимо**, поскольку игнорирование проблемы может привести к прогрессированию дистрофических изменений вплоть до обездвиживания сустава. Комплексное лечение заболевания с устранением его причин под наблюдением опытного специалиста даст стабильный положительный результат.

Профилактика ВНЧС основана на поддержании здорового образа жизни и управлении стрессом, избегании чрезмерной нагрузки на сустав, правильной позиции челюсти при жевании и регулярном уходе за зубами. Если у вас есть предрасположенность к развитию ВНЧС или у вас уже есть

симптомы, важно обратиться к специалисту для диагностики и назначения соответствующего лечения.

В заключение, заболевания височно-нижнечелюстного сустава могут быть вызваны различными факторами, такими как травма, аномалии прикуса, артрит и стресс. Симптомы этого заболевания могут значительно ухудшить качество жизни пациента. Для лечения ВНЧС необходимо обратиться к специалисту для получения квалифицированной помощи и подбора оптимального метода лечения.

Список литератур:

1. Беляева Л.М. Болезни суставов у детей и подростков. - Мн., 2002. - с.60.
2. Джалолидинова Ш. Д. Современные Методы Лечения Гипоплазии Зубов //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 991-993.
3. Джалолидинова Шахло Джамолидиновна. “ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТЕЗОВ ПРИ ПРОГНАТИИ И ПРОГЕНИИ”. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, vol. 2, no. 10, Oct. 2023, pp. 203-6,
4. Джаханара С., Персии Л.С., Матвеев В.М. Нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с дистальной окклюзией // Ортодонтия. — 2003. — № 2. — С. 33–37.
5. Егоров П.М., Карапетян И.С. Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. - М.: Медицина, 1986. - С.126.
6. Корсак А.К. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детей: учеб.-метод. пособие. - 2-е изд. - Мн.: БГМУ 2002. - 60 с.
7. Манфредини Д. Височно-нижнечелюстные расстройства. Современные концепции диагностики и лечения. — М.: Азбука, 2013. — 500 с.
8. Мирза А.И., Лютик Г.И. Реабилитация пациентов с болевым синдромом височнонижнечелюстных суставов // Современная стоматология. — 2002. — № 4. — С. 28-29.

9. Петросов Ю.А., Копакьянц О.Ю., Сеферян Н.Ю. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. — Краснодар, 1996. — 352 с.
10. Пузин М.Н. Нейростоматологические заболевания. — М., 1997. — 548 с.
11. Семкин В.А. Рабухина Н.А. Дисфункция височно-нижнечелюстных суставов. — М.: Новое в стоматологии, 2000. — 56 с.
12. Сысолятин П.Г., Арсенова И.А. Актуальные вопросы диагностики и лечения повреждений височно-нижнечелюстного сустава // Стоматология. —1999. — №2. — С. 33-35
13. Халилова, Б. Р. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СТОМАТОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ И УЛУЧШЕНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА. *GOLDEN BRAIN*, 1(32), 36–42. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/5372>
14. Халилова, Б. Р., & Мусаева, О. Т. (2023). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(9), 212–216.
15. Халилова, Б. Р., Мусаева, О. Т., & Толипова, Г. К. (2023). ВЛИЯНИЕ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОРГАНИЗМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИНЫ. *Scientific progress*, 4(2), 245-251.
16. Хватова В.А. Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии. — Нижний Новгород, 1996. — 263с.
17. Djamolidinovna D. S. BLEACHING AND AESTHETIC RESTORATION OF TEETH IN VIOLATION OF THEIR COLORS AND SHAPES //Conferencea. – 2022. – С. 139-144.
18. Djamolidinovna, Djalolidinova Shakhlo. "Therapy of Postoperative Pain in Ambulatory Dental Practice." *Texas Journal of Medical Science* 14 (2022): 165-167.
19. KHALILOVA B. R. EFFECT OF ODONTOGENIC INFECTION TO PREGNANT WOMEN //ЭКОНОМИКА. – С. 137-140.

20. Khalilova B. R. MODERN CHALLENGES IN DENTISTRY IN UZBEKISTAN: ADDRESSING ISSUES AND ENHANCING ORAL HEALTH INTRODUCTION //SCHOLAR. – 2023. – T. 1. – №. 32. – C. 19-25.
21. Killey H.C., Seward G.R., Kay L.W. An outline of oral surgery. Part II. - Bristol: John Wright, 1975. - P.281.
22. Mamatkulov, B., Urazaliyeva, I., Gulxayoxon, T., & Nematov, A. (2023). The Significance of Factors in Forming Attitude to Immunophylaxis and the Problems of Immunophylaxis.
23. Ogus H.D., Toller P.A. Common disorders of the TM.S. - Bristol: John. Wright, 1981. - P.105.
24. Tuichievna M. O., Abdukhamidovna N. M., Rasulovna K. B. Risk Factors for the Development of Diseases in Old Age and their Prevention //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 15-21.
25. Tuichievna, M. O., Elmurodova, L. K., & Rasulovna, K. B. (2023). The Main Age-Related Diseases and Conditions Common among Elderly Men and Women. *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*, 2(3), 37-43.
26. Turgunovna K. G. PREVALENCE OF CARIES IN CENTRAL ASIA AND MODERN METHODS OF TREATMENT //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – T. 3. – №. 11. – C. 50-53.